

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Атабаева Ф.Р.

Начальник геологического отдела СП «Girs Global»

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
«СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК»** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466133>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматриваются методы увеличения извлечения нефти в месторождении Северный Уртабулак с помощью перепуска газа или пластовой воды в нефтяную залежь в верхнеюрскую карбонатную формацию.

Ключевые слова: структура, месторождение, нефтяная залежь, пластовое давление, запас.

Atabayeva F.R.

Head of the Geological Department of the JV "Girs Global"

WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK» FIELD**ABSTRACT**

This article discusses methods for increasing oil recovery in the North Urtabulak field by bypassing gas or formation water into an oil reservoir in the Upper Jurassic carbonate formation.

Key words: structure, field, oil deposit, reservoir pressure, reserves

Atabaeva F. R.

"Girs Global" QK geologiya bo'limi boshlig' i

**«SHIMOLIY O'RTABULOQ» KONIDA NEFT QAZIB Olishni ko'paytirish
YO'LLARI****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada Shimoliy Urtabulak konida yuqori yura karbonat shakllanishidagi neft koniga gaz yoki suv omboridan o'tish orqali neft qazib olishni ko'paytirish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tuzilishi, koni, neft koni, rezervuar bosimi, zaxirasi

Структура Северный Уртабулак была выявлена в 1970г. поисковыми сейсморазведочными работами МОВ. В тектоническом отношении структура Северный Уртабулак расположена в центральной части Денгизкульского валообразного поднятия Чарджоуской ступени.

В 1972 г было начато бурение скважины №1, при опробывании которой был получен промышленный приток нефти из верхне-юрской карбонатной формации.

По предварительным материалам сейсморазведочных работ и тематических исследований на площади в 1972 г. начато бурение глубокой поисковой скважины № 1, при опробовании которой в 1973 г. был получен промышленный приток нефти из верхнеюрских карбонатных отложений. В разряд месторождений структура введена в 1973 г., а скважина № 1 является первооткрывательницей месторождения. Всего за период 1972-2012 г. было пробурено 120 скважин.

Рис. 1. Геологический разрез по профилю I-I.

Вскрытый разрез на месторождении представлен породами юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. По кровле верхнеюрских карбонатных отложений (XV-HP горизонт) структурный план осложнен наличием рифовой постройки холмообразной округлой формы. Размеры рифового массива составляют: длина 3,1 км, ширина 2,5 км, высота более 200 м. Промышленная нефтегазоносность месторождения

После достижения максимального уровня и периода стабильной добычи начиная с 2007г. разработка залежи месторождения вступила в стадию снижения добычи в позднем периоде разработки.

За время эксплуатации дебит нефти составили от 26 м³/сут до 300 м³/сут. Нефтяная залежь:

- Начальное пластовое давление = 290 атм. (1974г)
- Текущее пластовое давление = снизилось на 200 атм (2018г) или на 31%

В этих условиях особую значимость приобретают методы воздействия на пласт с целью поддержания пластового давления в нефтяной залежи для увеличения добычи нефти из нее. Одним из путей достижения этого является перепуск флюидов из проницаемых горизонтов юрской терригенной формации в эксплуатируемую залежь XV-P + XV-HP горизонтов верхнеюрской карбонатной формации, поскольку даже при пластовых давлениях близких к гидростатическому, оно в проницаемых пластах XVIII горизонта будет намного больше, чем в нефтяной залежи XV-P + XV-HP горизонтов.

В непосредственной близости от месторождения Сев. Уртабулак на площадях Узунчак и Джиликая в юрской терригенной формации были выявлены 2 газовые залежи - одна в 1-м пласте, а вторая в 6+7+8 пластах XVIII горизонта (рис.1).

Выполненная корреляция разреза скважины №11 месторождения Сев. Уртабулак, в которой юрская терригенная формация в пределах этого месторождения вскрыта на максимальную глубину, с разрезами скважин, указанных месторождений, показала хорошую сопоставимость вскрытого разреза терригенной юрской формации этой скважины с соответствующими частями разреза этой формации в продуктивных скважинах указанных месторождений Узунчак и Джиликая (рис.2).

Идентичность строения и хорошая сопоставимость разреза терригенной юры на рассматриваемой территории, в частности в скважинах №1 Узунчак, №1 Джиликая, №3 Уртабулак и др., позволяют с достаточным основанием ожидать наличие этих пластов и высокую вероятность выявления газовых залежей в указанных пластах и на месторождении Сев. Уртабулак. Вероятность наличия газовой залежи здесь возрастает, как показали построения, так же если учесть и наличие в XVIII горизонте брахиантклиналиной ловушки замкнутого контура (рис.3).

Рис. 3 Структурная карта месторождения Сев.Уртабулак и сопредельных площадей по кровле XVIII горизонта юрской терригенной формации

Для выявления вероятной залежи газа в юрской терригенной формации на месторождении Сев. Уртабулак автор настоящей статьи предлагает углубить скв. №11 на 300-350м до вскрытия 1 и 6+7+8 пластов XVIII горизонта.

При выявлении газовых залежей в коллекторах терригенной формации возможно 2 варианта использования газа:

- подача бессернистого газа в газопровод;
- перепуск газа в сводовую часть нефтяной залежи, создавая газонапорный режим эксплуатации, что увеличит добычу нефти.

Если же при вскрытии пласты XVIII горизонта терригенной формации окажутся водонасыщенными, пластовую воду можно перепускать, перфорировав в водонасыщенную часть XV-Р горизонта в этой скважине, под контактом «нефть-вода», создавая водонапорный режим эксплуатации, что также позволит увеличить добычу нефти на месторождении.

Список рисунков в тексте:

1. Рис.1 Профиль по линии скважин I-I
2. Рис.2 Схема корреляции материалов ГИС скважин Узунчак и Джеликая.
3. Рис.3 Структурная карта месторождения Сев.Уртабулак и сопредельных площадей по кровле XVIII горизонта юрской терригенной формации

Список использованной литературы:

1. И.М. Муминов, А.Х. Агзамов. Перемещение водонефтяного контакта на месторождении Северный Уртабулак в процессе разработки /Узбекский журнал нефти и газа, 1997г - №3, - С. 23-25
2. Методическое руководство по определению технологической эффективности гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пластов – Москва, Миннефтепром, 1987.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000